

ALIANZAS ^y *tendencias*

B U A P

ISSN: 2594-0627

PAPEL BIOLÓGICO

de genes ubicados en una isla
genómica en *Pseudomonas aeruginosa*

GASTRITIS CRÓNICA Y CÁNCER GÁSTRICO

QUISTECTOMIA por laparoscopia en hidatidosis complicada

EVALUATION OF US2019093106 patent

miRNA let-7b inhibitors by treatment of diabetic retinopathy

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, Mtra. Guadalupe Grajales Y Porras

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,

Dr. Ygnacio Martínez Laguna

Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento,

Dr. David Pinto Avendaño

Coordinador Innovación y emprendimiento,

Dr. Martín Pérez Santos

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 5, Nº 18, Abril-Junio de 2020, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director: Dr. Martín Pérez Santos

Subdirector: Dr. Jesús Muñoz Rojas

Consejo Editorial: Maricruz Anaya Ruiz (CIBIOR-IMSS, México), Patricia Bernal Guzmán (Universidad de Sevilla, España), Karla Cedano Villavicencio (IER-UNAM, México), Abdelali Daddaoua (UGR-España), Antonio del Río Portilla (IER, UNAM, México), Manuel González Pérez (UPAEP, México), Miguel Matilla Vázquez (CSIC, España), Yolanda Elizabeth Morales García (FCB, BUAP, México), Antonino Báez Rogelio (ICUAP, BUAP, México), Patricia Talamás Rohana (CINVESTAV-IPN, México), Verónica Vallejo Ruiz (CIBIOR, IMSS, México), Miguel Ángel Villalobos López (CIBA, IPN, México)

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, **ISSN:** 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 30 de junio de 2020.

Email: alianzasytendencias@correo.buap.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista indizada en:

Latindex

International Scientific Indexing

Academic Resource Index

CiteFactor

Portada

Martín Pérez-Santos

Web master

Eduardo Hernández Ronquillo

CONTENIDO

Editorial

- 1** miRNA let-7b inhibitors by treatment of diabetic retinopathy: evaluation patent US2019093106
[Martín Pérez-Santos](#)
- 8** Quistectomia por laparoscopia en hidatidosis complicada
[Alba Martos Rosa, Juan Enrique Martínez de la Plata, María de Gador López Martín](#)
- 14** Papel biológico de genes ubicados en una isla genómica en *Pseudomonas aeruginosa*
[Mireia Tena-Garitaonandia, Manuel Rubio-Gómez, Diego Ceacero Heras, Olga Martínez-Augustin y Abdelali Daddaoua.](#)
- 26** Gastritis crónica y cáncer gástrico
[Ana Luisa Galicia-Zamalloa, María Alicia Díaz y Orea](#)